

BIOLOGICAL SCIENCES

Назарук Вікторія Василівна,

*Здобувач вищої медичної освіти, 5 рік навчання
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

Давиденко Оксана Миколаївна

*К.мед.н., доцент кафедри епідеміології та інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641352>

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D НА ЧАСТОТУ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ (ГРВІ, COVID-19, ГРИП)

Nazaruk Victoria Vasilyevna,

*Applicant for higher medical education, 5th year of study Bukovina State Medical University Chernivtsi,
Ukraine*

Davydenko Oksana Nikolaevna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Epidemiology and Infectious Diseases Bukovina State Medical University Chernivtsi, Ukraine

EFFECT OF VITAMIN D DEFICIENCY ON THE FREQUENCY OF VIRAL INFECTIONS (SARS, COVID-19, FLU)

Анотація.

У наведеному огляді проаналізовано та систематизовано актуальні наукові дані систематичних оглядів, мета-аналізів та оригінальних досліджень щодо впливу дефіциту вітаміну D на частоту вірусних інфекцій, зокрема ГРВІ, Covid-19 та грип. Розглянуто роль 25-гідроксिवітаміну D у підтримці імунної системи з його структурою та механізмом імунологічної дії. Підкреслено важливість дефіциту кальциферолу як поширеної проблеми міжнародної охорони здоров'я.

Основною метою даної публікації є узагальнення сучасних результатів наукових досліджень щодо взаємозв'язку дефіциту вітаміну D з частотою вірусних інфекцій (ГРВІ, Covid-19, грип).

Abstract.

This review analyzes and systematizes current scientific data from systematic reviews, meta-analyses, and original studies on the impact of vitamin D deficiency on the incidence of viral infections, in particular SARS, Covid-19, and influenza. The role of 25-hydroxyvitamin D in maintaining the immune system with its structure and mechanism of immunological action is analyzed. The importance of calciferol deficiency as a common international health problem was emphasized. The main purpose of this publication is to summarize the current results of scientific research on the relationship of vitamin D deficiency with the frequency of viral infections (Arvi, Covid-19, influenza).

Ключові слова: дефіцит вітаміну D, гіповітаміноз D, 25-гідроксिवітамін D, респіраторні інфекції, вірусні інфекції, ГРВІ, грип, COVID-19.

Keywords: vitamin D deficiency, hypovitaminosis D, 25-hydroxyvitamin D, respiratory infections, viral infections, acute respiratory viral infections, influenza, COVID-19.

Вітамін D – це жиророзчинна сполука, яка існує у таких формах: вітамін D2 та вітамін D3 [5]. Є різні субстрати для його утворення, зокрема для грибів та рослин – це ергостерол [6], а 7-дегідрохолестерин (7-DHC) – для шкіри людини під впливом УФ-В-випромінювання сонця [7]. Згодом, в епідермісі 7-DHC переходить в форму превітаміну. Після термічних реакцій утворений D3 переходить до печінки, де стає циркулюючою формою даної біоактивної сполуки (25(OH)D3) [8, 9, 10, 11]. Зрештою, у нирках за допомогою гену CYP27B1, що кодує фермент 1 α -гідроксилазу відбувається каталізація трансформації в активну форму – 1,25-дигідроксिवітамін D3 [11, 12]. Окрім значної ролі в підтримці

нормального рівня кальцію [11], зазначений мікроелемент, виконує численні несkeletalні функції, зокрема в контексті предмета нашого дослідження – імунологічну. Вона виконується за допомогою наступних механізмів: захист від мікробів через індукцію антимікробних пептидів (HBD2, DEF4) та цитокінів IL-8, 1 β за допомогою зв'язування 1,25D з його VDR рецептором та автофагії шляхом прямої індукції активацією ключових регуляторних білків (Beclin-1 та PI3K3), що забезпечує ініціацію формування автофагосом, непрямим – пригніченням інгібіторного шляху mTOR і стимуляцією внутрішніх Ca та NO з метою синтезу PI3K3. 1,25D бере участь

в регуляції залізного гомеостазу, зменшуючи експресію гепсидину (HAMP), що дає збільшення феропортину і зниження внутрішніх запасів заліза, позбавляючи патогену важливого ресурсу. Від вірусів – LL-37 (кателіциновим пептидом), який є кінцевим ефектором противірусної дії вітаміну D, що руйнує їх мембрани. HBD2 виявляє дану активність також блокуванням проникнення вірусу, можливо через порушення цілісності їх оболонки. Ще одним важливим механізмом імунної дії є стимуляція 1,25D утворення IL-1b,-8 з пригніченням IL-6, TNF- α , IFN та індукцією IL-10. Щодо впливу на гранулоцити то нейтрофіли у відповідь на вітамін D експресують VDR, сприяючи синтезу CD14 та CAMP. Він прямо впливає на T-лімфоцити, адже там VDR експресується аналогічним чином, сприяючи диференціації Th2 з продукцією IL-4,5,13, пригнічуючи Th1 та утворення IL-12,15 [13].

Станом на сьогодні дефіцит вітаміну D є масовою проблемою у сфері охорони здоров'я. Даний гіповітаміноз розглядається як один з із суттєвих факторів ризику виникнення підвищеної частоти та тяжкості вірусних інфекцій [3,4]. Згідно дослідження Aiyong Cui, Tiansong Zhang та ін. з 7 947 359 учасників з 81 країн світу він складав 15,7% [1]. Щодо України, то багатоцентрове перехресне дослідження (11 462 учасники) показало наступні дані: 2,9 % — тяжкий дефіцит (< 25 нмоль/л), 23 % — помірний (25–50 нмоль/л), а 37 % — недостатній рівень (50–75 нмоль/л) [2]. Враховуючи значну поширеність гіповітамінозу, виникає необхідність вивчення його зв'язку з підвищеною вразливістю до інфекцій вірусної етіології. Зокрема у мета-аналізі 14 обсерваційних досліджень, було зроблено висновок, що низький сироватковий рівень 25-гідроксивітаміну D асоціюється з підвищеним ризиком ГРВІ оберненою нелінійною залежністю. При зниженні концентрації 25(OH)D на 10 нмоль/л на 1.02 збільшувалась можливість розвитку ГРВІ, при чому найбільшим ризиком володіло значення концентрації 25(OH)D < 37,5 нмоль/л [3]. Згідно мета-аналізу 386 631 пацієнтів із COVID-19 і не хворих на нього з 16 досліджень (когортних і випадок-контроль) було зроблено висновок, що у учасників із COVID-19 спостерігається нижчий рівень вітаміну D [14].

Висновки

1,25D є ключовим елементом для оптимальної роботи імунної системи людини завдяки взаємодії його активної форми з рецептором VDR та цим сприяючи синтезу антимікробних пептидів, інтерлейкінів та інших молекул, що модулюють імунну відповідь. Його дефіцит на даний момент є масовою проблемою охорони здоров'я, а наслідком цієї ситуації стає підвищена частота вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів, що підвездується сучасними науковими даними. Враховуючи отриману інформацію, можна стверджувати, що підтримка адекватного рівня концентрації вітаміну D стає провідним чинником в підтримці опорності імунної системи.

Список використаних джерел:

1. Aiyong Cui, Tiansong Zhang, Peilong Xiao, Zhiqiang Fan, Hu Wang, Yan Zhuang. Global and regional prevalence of vitamin D deficiency in population-based studies from 2000 to 2022: A pooled analysis of 7.9 million participants. *Front. Nutr.* 2023. Т. 10, вип. 17 : Nutritional Epidemiology.
2. Shatylo S, Bogomaz V, Babych O. Vitamin D deficiency in Ukraine: A multicentre cross-sectional study. *Glob Epidemiol.* 2024 Oct 10;8:100170. doi: 10.1016/j.gloepi.2024.100170. PMID: 39483738; PMCID: PMC11525160.
3. Pham, H., Rahman, A., Majidi, A., Waterhouse, M., & Neale, R. E. (2019). Acute Respiratory Tract Infection and 25-Hydroxyvitamin D Concentration: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(17), 3020.
4. Johnson CR, Thacher TD. Vitamin D: immune function, inflammation, infections and auto-immunity. *Paediatr Int Child Health.* 2023 Nov;43(4):29-39. doi: 10.1080/20469047.2023.2171759. Epub 2023 Mar 1. PMID: 36857810.
5. Bikle, D.D. Vitamin D and the Skin: Physiology and Pathophysiology. *Rev. Endocr. Metab. Disord.* 2012, 13, 3–19.
6. Jäpelt, R.B.; Jakobsen, J. Vitamin D in Plants: A Review of Occurrence, Analysis, and Biosynthesis. *Front. Plant Sci.* 2013, 4, 136.
7. Bikle, D.; Christakos, S. New Aspects of Vitamin D Metabolism and Action—Addressing the Skin as Source and Target. *Nat. Rev. Endocrinol.* 2020, 16, 234–252
8. Bhattacharyya, M.H.; DeLuca, H.F. Subcellular Location of Rat Liver Calciferol-25-Hydroxylase. *Arch. Biochem. Biophys.* 1974, 160, 58–62
9. Tian, X.Q.; Holick, M.F. Catalyzed Thermal Isomerization between Previtamin D3 and Vitamin D3 via Beta-Cyclodextrin Complexation. *J. Biol. Chem.* 1995, 270, 8706–8711.
10. Zhu, J.G.; Ochalek, J.T.; Kaufmann, M.; Jones, G.; Deluca, H.F. CYP2R1 Is a Major, but Not Exclusive, Contributor to 25-Hydroxyvitamin D Production in Vivo. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2013, 110, 15650–15655
11. Delrue, C.; Speeckaert, M.M. Vitamin D and Vitamin D-Binding Protein in Health and Disease. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 4642. <https://doi.org/10.3390/ijms24054642>
12. Bikle, D.D.; Patzek, S.; Wang, Y. Physiologic and Pathophysiologic Roles of Extra Renal CYP27b1: Case Report and Review. *Bone Rep.* 2018, 8, 255–267.
13. L Bishop E, Ismailova A, Dimeloe S, Hewison M, White JH. Vitamin D and Immune Regulation: Antibacterial, Antiviral, Anti-Inflammatory. *JBM Plus.* 2020 Sep 15;5(1):e10405. doi: 10.1002/jbm4.10405. PMID: 32904944; PMCID: PMC7461279.
14. Mishra P, Parveen R, Bajpai R, Agarwal N. Vitamin D Deficiency and Comorbidities as Risk Factors of COVID-19 Infection: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Prev Med Public Health.* 2022 Jul;55(4):321-333. doi: 10.3961/jpmph.21.640. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35940187; PMCID: PMC9371781.